

Observatorio Nacional sobre Drogas -OND-

AGRADECIMIENTO

Agradecemos el aporte especial de:

1. Centro de Tratamiento Ambulatorio (CTA), de la Dirección de Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción, de SECCATID
2. Programas de Prevención, de la Dirección de Prevención, de SECCATID
3. Ministerio de Gobernación y sus delegados en SECCATID
4. Organismo Judicial - CIDEJ
5. Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil, quien coordina sus funciones con el Quinto Viceministerio de Gobernación

NOTA: Todos los datos están sujetos a variaciones de parte de nuestras fuentes de información.

A menos que se indique lo contrario, los datos están actualizados al 31 de diciembre de 2022.

CONTENIDO

CONTENIDO	3
INTRODUCCION	5
INFORMACIÓN DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO (CTA) DE SECCATID – AÑO 2022	6
Gráfica No. 1 Población de los Usuarios	6
Gráfica No. 2 Población de Nuevos Usuarios.....	7
Gráfica No. 3 Usuarios de Consultas y Talleres.....	7
Gráfica No. 4 Pertenencia Étnica de los Usuarios.....	8
Gráfica No. 5 Asistencia de Usuarios por Comunidad Sociolingüística	8
Gráfica No. 6 Asistencia de Usuarios por Área de Consulta	9
Gráfica No. 7 Sustancias de Consumo de los Usuarios que asistieron	9
Gráfica No. 8 Sustancias de Consumo y Género de los Usuarios que asistieron	10
Gráfica No. 9 Estado Civil de los Usuarios	10
Gráfica No. 10 Derivación de los Usuarios	11
Gráfica No. 11 Religión de los Usuarios.....	11
Gráfica No. 12 Rango Etario de los Usuarios	12
Gráfica No. 13 Usuarios por Departamento	12
Gráfica No. 14 Usuarios por Municipio	13
Gráfica No. 15 Usuarios por Zona de la Ciudad de Guatemala	13
Gráfica No. 16 Asistencias por Mes	14
INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE SECCATID – AÑO 2022	15
Gráfica No. 17 Beneficiarios por Género.....	15
Gráfica No. 18 Beneficiarios por Programa	16
Gráfica No. 19 Beneficiarios por Programa y Género	17
Gráfica No. 20 Beneficiarios por Mes.....	18
Gráfica No. 21 Beneficiarios por Género y Mes	19
Gráfica No. 22 Beneficiarios por Grupo Étnico.....	20
Gráfica No. 23 Beneficiarios por Departamento	21
INFORMACIÓN DE INCINERACIONES PROPORCIONADA POR LOS DELEGADOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN EN REPRESENTACIÓN DE SECCATID - AÑO 2022	22
Tabla No. 1 Sustancias Incineradas durante el 2022.....	22
Tabla No. 2 Lugares donde se levantaron Actas de Incineración en el 2022	24
Gráfica No. 24 Cantidad de Actas de Incineración, por Departamento	25

Gráfica No. 25	Cantidad de Actas de Incineración, por Mes	25
INFORMACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL (CIDEJ) - AÑO 2022		26
Datos de enero a octubre		26
Gráfica No. 26	Casos por Departamento.....	26
Gráfica No. 27	Casos Ligados a Proceso, por Mes	27
Gráfica No. 28	Casos Ligados a Proceso, por Tipo de Delito	28
Gráfica No. 29	Casos resueltos, por Mes.....	29
Gráfica No. 30	Casos resueltos durante el 2022	29
Gráfica No. 31	Casos Resueltos, por Departamento	30
Gráfica No. 32	Sentencias Absolutorias durante el 2022	31
Gráfica No. 33	Sentencias Condenatorias durante el 2022.....	32
INDICADORES DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ANTINARCÓTICA (SGAIA) – AÑO 2022		33
Datos de enero a noviembre		33
Gráfica No. 34	Erradicación de Amapola, por Mes	33
Gráfica No. 35	Erradicación de Semillas de Amapola.....	34
Gráfica No. 36	Erradicación de Matas de Marihuana	34
Gráfica No. 37	Incautación de Marihuana Procesada	35
Gráfica No. 38	Incautación de Semillas de Marihuana.....	35
Gráfica No. 39	Incautación de Cocaína.....	36
Gráfica No. 40	Erradicación de Arbustos de Coca	36
Gráfica No. 41	Incautación de Crack	37
Gráfica No. 42	Incautación de Precursores Químicos, por Mes	37
Tabla No. 3	Bienes Incautados	39
FUENTES DE INFORMACIÓN		40

INTRODUCCION

El Observatorio Nacional Sobre Drogas (OND) de la SECCATID trabaja en la constitución de una Red de Información sobre Drogas (RID) en Guatemala, con los Miembros de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas -CCATID- y otras instituciones que puedan aportar información nacional sobre drogas y adicciones. El OND tiene como finalidad, a través de la investigación, obtener datos estadísticos válidos, confiables y pertinentes, sobre el consumo de drogas, así como incineraciones, erradicaciones, incautaciones y otros indicadores relacionados al tema de las drogas, para apoyar a las Direcciones de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (SECCATID) y otras instancias que trabajan en la prevención, tratamiento y la reducción de la demanda y oferta de sustancias psicoactivas en Guatemala.

La siguiente información fue analizada y procesada después de haber recibido las bases de datos del Centro de Tratamiento Ambulatorio (CTA) y de la Dirección de Prevención, ambos de SECCATID; así como de las instituciones mencionadas en el agradecimiento inicial, que han colaborado en brindar sus bases de datos y toda la información necesaria para poder hacer un cruce de variables y tener una amplia perspectiva de la problemática.

INFORMACIÓN DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO (CTA) DE SECCATID – AÑO 2022

En el año 2022 se atendió a 1,020 usuarios, que totalizaron 13,492 asistencias. El total de estas asistencias se conforma por Nuevos Usuarios, Reingresos, Reconsultas, Talleres y Terapias.

Gráfica No. 1 Población de los Usuarios

De 1,020 usuarios que recibieron atención en 2022, el 49.61% de usuarios son hombres y el 50.39% son mujeres.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 2 Población de Nuevos Usuarios

Durante el año 2022, ingresaron 438 nuevos usuarios cuyo desglose mensual vemos en la siguiente gráfica, en la cual se visualiza también el número de usuarios que asistieron de nuevo en el mismo mes en el que ingresaron.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 3 Usuarios de Consultas y Talleres

De 1,020 usuarios que recibieron atención en 2022, el 85.29% de las asistencias son de tipo reconsulta mensual, el 11.47% son asistencias de talleres y 3.24% de primera asistencia a usuarios nuevos.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 4 Pertenencia Étnica de los Usuarios

En el año 2022 los usuarios reportan, en su gran mayoría, pertenecer el grupo étnico Mestizo.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 5 Asistencia de Usuarios por Comunidad Sociolingüística

Se muestra en la siguiente gráfica la Comunidad Sociolingüística de los 1,020 usuarios que fueron atendidos durante el año 2022.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 6 Asistencia de Usuarios por Área de Consulta

Se atendieron 13,492 consultas, entre los 1,020 usuarios durante el año 2022. Siendo la terapia individual el 72.03% del total de asistencias.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 7 Sustancias de Consumo de los Usuarios que asistieron

Entre las sustancias que reportan los usuarios, por la cual están en tratamiento, prevalece el consumo de Alcohol, seguido por el consumo de Múltiples Sustancias y luego el consumo de Marihuana (Cannabis), en esta gráfica se muestra el total de asistencias atendidas por el consumo de las distintas sustancias.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 8 Sustancias de Consumo y Género de los Usuarios que asistieron

En la siguiente gráfica podemos observar la cantidad de asistencias por consumo de Alcohol, consumo de Múltiples Sustancias y consumo de Marihuana.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 9 Estado Civil de los Usuarios

En la siguiente gráfica podemos observar el estado civil de los usuarios que fueron atendidos en el Centro de Tratamiento Ambulatorio. La mayoría son personas solteras, seguido por un porcentaje menor de personas unidas y personas casadas.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 10 Derivación de los Usuarios

En el año 2022, el 65.24% de asistencias cuyos usuarios fueron remitidos de Juzgados, el 16.29% de programas de gobierno, el 14.93% que asistieron de forma voluntaria, el 3.45% de usuarios provenían de otras instituciones, el 0.05% de ONG's, el 0.02% que provenían del Ministerio Público y el 0.02% que provenían de la PGN.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 11 Religión de los Usuarios

De los 1,020 usuarios, el 43.24% reportan no tener religión, seguidos por un 30.39% que reportan ser católicos, un 24.41% de los que reportan ser evangélicos; los demás son porcentajes muy bajos.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 12 Rango Etario de los Usuarios

De los usuarios atendidos en el año 2022, el 18.43% reportan tener entre 15 y 19 años, y también entre 30 y 34 años, seguido por el 13.92% de los que reportan tener entre 25 a 29 años, los otros rangos de edad también son importantes y se mantienen abajo del 13%.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 13 Usuarios por Departamento

De los 1,020 usuarios que asistieron en el 2022 provenientes de varios departamentos, el 89.80% son del departamento de Guatemala.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 14 Usuarios por Municipio

De los 916 usuarios del departamento de Guatemala, el 69.10% provienen de la Ciudad de Guatemala.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 15 Usuarios por Zona de la Ciudad de Guatemala

De los 627 usuarios de la Ciudad de Guatemala que asistieron al CTA en el año 2022, las zonas con mayor número de usuarios son: zona 18 con 124 usuarios, zona 1 con 81 usuarios y zona 7 con 80 usuarios.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 16 Asistencias por Mes

Los 1,020 usuarios del Centro de Tratamiento Ambulatorio totalizaron 13,492 asistencias en el año 2022, entre clínica médica, terapias individuales, terapias familiares, terapias grupales, taller de carpintería, taller de cocina y trabajo social.

Fuente: SECCATID / CTA

INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE SECCATID – AÑO 2022

Con la información de asistencia y participación a los talleres de Prevención se han generado algunas gráficas de los programas: Mis Primeros Pasos, PRONEPI, Construyendo en Comunidad, Bienestar Laboral y Por un Mundo Libre de Drogas.

Gráfica No. 17 Beneficiarios por Género

De los 61,124 beneficiarios de los programas de sensibilización del año 2022, se puede visualizar que el porcentaje de participación de hombres fue del 50.12%, la participación de mujeres fue del 49.64% y el 0.24% que no especificó género.

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 18 Beneficiarios por Programa

De los 61,124 beneficiarios, se desglosa a continuación la cantidad de personas sensibilizadas por programa.

Programa	Femenino	Masculino	No Especificó Género	Porcentaje
Mis Primeros Pasos	13,930	13,925	28	45.62%
Construyendo en Comunidad	6,828	6,125	78	21.32%
PRONEPI	3,263	3,629	15	11.30%
Por un Mundo Libre de Drogas	3,642	3,240	21	11.29%
Bienestar Laboral	2,677	3,720	3	10.47%
Total general	30,340	30,639	145	100.00%

Fuente: SECCATID / Prevención

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 19 Beneficiarios por Programa y Género

De los 61,124 beneficiarios, se desglosa a continuación la cantidad de personas sensibilizadas por programa y género.

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 20 Beneficiarios por Mes

En la siguiente gráfica se puede visualizar las personas beneficiarias por mes durante el año 2022.

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 21 Beneficiarios por Género y Mes

En la siguiente gráfica se puede visualizar las personas beneficiarias por género, que fueron sensibilizadas mensualmente durante el año 2022.

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 22 Beneficiarios por Grupo Étnico

En la siguiente gráfica se puede visualizar las personas beneficiarias por grupo étnico, que fueron sensibilizadas durante el año 2022.

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 23 Beneficiarios por Departamento

En la siguiente gráfica se puede visualizar las personas beneficiarias por Departamento, que fueron sensibilizadas durante el año 2022, se reflejan personas de 3 países adicionales a los departamentos de Guatemala.

Fuente: SECCATID / Prevención

INFORMACIÓN DE INCINERACIONES PROPORCIONADA POR LOS DELEGADOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN EN REPRESENTACIÓN DE SECCATID - AÑO 2022

Tabla No. 1 Sustancias Incineradas durante el 2022

La mayor cantidad de sustancia incinerada fue Metilamina con un total de 221,403.52 Litros y 370 gramos.

SUSTANCIAS INCINERADAS 2022

Sustancia	Cantidad	Unidad
Acetato de Etilo	96.00	Mililitro(s)
Acido Clorhídrico	120.00	Mililitro(s)
Ácido clorhídrico, etanol, metilamina, acido fenilacético	7,754.35	Litro(s)
Acido Fenilacético	52.00	Gramo(s)
	8.00	Mililitro(s)
Acido Sulfúrico	16.00	Mililitro(s)
Acido Tartárico	52.00	Gramo(s)
Amapola	4.63	Kilogramo(s)
Anfetaminas	218.00	Gramo(s)
Anhidrido Acético	4,578.34	Litro(s)
Belzaldehido	1.97	Litro(s)
Cannabidiol, Delta 8-THC	75.00	Mililitro(s)
Cannabis (Marihuana)	1,410.90	Kilogramo(s)
	12.04	Litro(s)
Carbón Activado	38.00	Gramo(s)
Carbonato de Sodio	88.00	Gramo(s)
Cloruro de calcio	137.00	Gramo(s)
Cocaína	4.70	Gramo(s)
	2,559.38	Kilogramo(s)
	0.56	Litro(s)

Fuente: MINGOB / SECCATID

SUSTANCIAS INCINERADAS 2022

Sustancia	Cantidad	Unidad
Cocaína y Aspirina	52.00	Gramo(s)
Crack	3.60	Kilogramo(s)
Etanol	4.80	Litro(s)
Fenilacetato de etilo	20,179.28	Litro(s)
Gasolina	40.00	Mililitro(s)
Hexano y Benceno	8.00	Mililitro(s)
Hidróxido de Amonio	16.00	Mililitro(s)
Hidróxido de Calcio	47.00	Gramo(s)
Hidróxido de Sodio	164.00	Gramo(s)
Metanfetamina y cocaína	2.00	Gramo(s)
Metanfetaminas	338.60	Gramo(s)
Metilamina	370.00	Gramo(s)
	221,403.52	Litro(s)
Metiletilcetona (Butanona Meck)	24.00	Mililitro(s)
Permanganato de Potasio	28.00	Gramo(s)
Planta de Coca	0.40	Kilogramo(s)
Sulfito de Sodio	38.00	Gramo(s)
Tolueno y Metanfetamina	40.00	Mililitro(s)
Tolueno, Anfetamina, Ácido Fenilacético y Metanfeta	8.00	Mililitro(s)
Sustancias Negativas	938.67	Kilogramo(s)
	156.72	Litro(s)

Fuente: MINGOB / SECCATID

Tabla No. 2 Lugares donde se levantaron Actas de Incineración en el 2022

Se puede observar que en el departamento de Guatemala se levantó el mayor número de actas, seguido por el departamento de Quetzaltenango.

Departamento	Cantidad de Actas
Guatemala	555
Quetzaltenango	161
Escuintla	97
Suchitepéquez	96
Petén	94
Jutiapa	66
Santa Rosa	52
Izabal	50
Chiquimula	38
Sacatepéquez	37
Alta Verapaz	36
Huehuetenango	32
Jalapa	31
Quiché	30
Retalhuleu	27
El Progreso	23
Zacapa	22
Chimaltenango	19
Sololá	16
Baja Verapaz	15
San Marcos	14
Totonicapán	2
TOTAL	1513

Fuente: MINGOB / SECCATID

Gráfica No. 24 Cantidad de Actas de Incineración, por Departamento

En la siguiente gráfica se puede visualizar la cantidad de actas que fueron generadas por incineración de sustancias.

Fuente: MINGOB / SECCATID

Gráfica No. 25 Cantidad de Actas de Incineración

En la siguiente gráfica se puede visualizar la cantidad de actas mensuales que fueron generadas por incineración de sustancias.

Fuente: MINGOB / SECCATID

INFORMACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL (CIDEJ) - AÑO 2022

Datos de enero a octubre

Gráfica No. 26 Casos por Departamento

En el departamento de Guatemala se reportan más casos ligados a proceso que en el resto del país, y en un menor número le siguen Petén y Jutiapa.

Fuente: ORGANISMO JUDICIAL - CIDEJ

Gráfica No. 27 Casos Ligados a Proceso, por Mes

Durante el año 2022, el mayor número de casos ligados a proceso se dio en el mes de junio, con un total de 321 casos.

Fuente: ORGANISMO JUDICIAL - CIDEJ

Gráfica No. 28 Casos Ligados a Proceso, por Tipo de Delito

Durante el 2022, de los 2,664 casos ligados a proceso, el mayor número de ellos fue por el delito de Promoción y Fomento de Tráfico de Drogas, seguido por el delito de Encubrimiento Personal y el delito de Asociaciones Delictivas para Narcotráfico de Drogas o Sustancias.

Fuente: ORGANISMO JUDICIAL - CIDEJ

Gráfica No. 29 Casos resueltos, por Mes

De 1,117 sentencias en el año 2022, se puede observar en la gráfica la distribución mensual de ambas.

Fuente: ORGANISMO JUDICIAL - CIDEJ

Gráfica No. 30 Casos resueltos durante el 2022

De 1,117 sentencias en el año 2022, el 94.72% fueron Sentencias Condenatorias y 5.28% Sentencias Absolutorias.

Fuente: ORGANISMO JUDICIAL - CIDEJ

Gráfica No. 31 Casos Resueltos, por Departamento

En todos los departamentos de Guatemala hubo 1,117 Sentencias, de las cuales fueron dictadas 59 como absolutorias y 1,058 como condenatorias, siendo el departamento de Guatemala el más alto con 41.18% de los casos, seguido por Quetzaltenango con el 11.28% y Santa Rosa con un 8.50%.

Fuente: ORGANISMO JUDICIAL - CIDEJ

Gráfica No. 32 Sentencias Absolutorias durante el 2022

El total de sentencias absolutorias es de 59 durante el año 2022, de las cuales 38 corresponden al departamento de Guatemala.

Fuente: ORGANISMO JUDICIAL - CIDEJ

Gráfica No. 33 Sentencias Condenatorias durante el 2022

El total de sentencias condenatorias es de 1,058 durante el año 2022, de las cuales 422 corresponden al departamento de Guatemala.

Fuente: ORGANISMO JUDICIAL - CIDEJ

INDICADORES DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ANTINARCÓTICA (SGAIA) – AÑO 2022

Datos de enero a noviembre

Gráfica No. 34 Erradicación de Amapola

En la siguiente gráfica se muestra la erradicación mensual de matas de Amapola, totalizando 9,923,380 matas durante el 2022.

Fuente: SGAIA

Gráfica No. 35 Erradicación de Semillas de Amapola

En la siguiente gráfica se muestra la incautación mensual de Semillas de Amapola durante el 2022.

Fuente: SGAIA

Gráfica No. 36 Erradicación de Matas de Marihuana

En la siguiente gráfica se muestra la erradicación mensual de matas de Marihuana, totalizando 5,324,217 matas durante el 2022.

Fuente: SGAIA

Gráfica No. 37 Incautación de Marihuana Procesada

En la siguiente gráfica se muestra la incautación mensual de Marihuana Procesada, totalizando 4,498.96 libras durante el 2022.

Fuente: SGAIA

Gráfica No. 38 Incautación de Semillas de Marihuana

En la siguiente gráfica se muestra la incautación mensual de Semillas de Marihuana, totalizando 1,023.37 onzas durante el 2022.

Fuente: SGAIA

Gráfica No. 39 Incautación de Cocaína

En la siguiente gráfica se muestra la incautación mensual de kilos de Cocaína, totalizando 1,602.90 kilos durante el 2022.

Fuente: SGAIA

Gráfica No. 40 Erradicación de Arbustos de Coca

En la siguiente gráfica se muestra la erradicación mensual de Arbustos de Coca, totalizando 3,727,459 arbustos durante el 2022.

Fuente: SGAIA

Gráfica No. 41 Incautación de Crack

En la siguiente gráfica se muestra la incautación mensual de Kilogramos de Crack, que totalizaron 14.14 Kilogramos incautados durante el 2022.

Fuente: SGAIA

Gráfica No. 42 Incautación de Precursores Químicos

En la siguiente gráfica se muestra la incautación de Toneles y Canecas de Precursores Químicos durante el 2022.

Fuente: SGAIA

Fuente: SGAIA

Tabla No. 3 Bienes Incautados

En la siguiente tabla se puede observar los bienes que fueron incautados al narcotráfico y personas detenidas durante el año 2022.

TOTAL - 2022

Fuente: SGAIA

FUENTES DE INFORMACIÓN

LOS SIGUIENTES DATOS, GRÁFICAS Y/O TABLAS FUERON GENERADOS BASADOS EN LA INFORMACIÓN OBTENIDA DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO (CTA) DE SECCATID

- Gráfica No. 1 Población de los Usuarios
- Gráfica No. 2 Población de Nuevos Usuarios
- Gráfica No. 3 Usuarios de Consultas y Talleres
- Gráfica No. 4 Pertenencia Étnica de los Usuarios
- Gráfica No. 5 Asistencia de Usuarios por Comunidad Sociolingüística
- Gráfica No. 6 Asistencia de Usuarios por Área de Consulta
- Gráfica No. 7 Sustancias de Consumo de los Usuarios que asistieron
- Gráfica No. 8 Sustancias de Consumo y Género de los Usuarios que asistieron
- Gráfica No. 9 Estado Civil de los Usuarios
- Gráfica No. 10 Derivación de los Usuarios
- Gráfica No. 11 Religión de los Usuarios
- Gráfica No. 12 Rango Etario de los Usuarios
- Gráfica No. 13 Usuarios por Departamento
- Gráfica No. 14 Usuarios por Municipio
- Gráfica No. 15 Usuarios por Zona de la Ciudad de Guatemala
- Gráfica No. 16 Asistencias por Mes

LOS SIGUIENTES DATOS, GRÁFICAS Y/O TABLAS FUERON GENERADOS BASADOS EN LA INFORMACIÓN ENVIADA POR LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE SECCATID

- Gráfica No. 17 Beneficiarios por Género
- Gráfica No. 18 Beneficiarios por Programa
- Gráfica No. 19 Beneficiarios por Programa y Género
- Gráfica No. 20 Beneficiarios por Mes
- Gráfica No. 21 Beneficiarios por Género y Mes
- Gráfica No. 22 Beneficiarios por Grupo Étnico
- Gráfica No. 23 Beneficiarios por Departamento

LOS SIGUIENTES DATOS, GRÁFICAS Y/O TABLAS FUERON GENERADOS BASADOS EN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS DELEGADOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN PARA DILIGENCIAS DE INCINERACIONES, EN REPRESENTACIÓN DE SECCATID

- Tabla No. 1 Sustancias Incineradas durante el 2022
- Tabla No. 2 Lugares donde se levantaron Actas de Incineración en el 2022
- Gráfica No. 24 Cantidad de Actas de Incineración, por Departamento
- Gráfica No. 25 Cantidad de Actas de Incineración

LOS SIGUIENTES DATOS, GRÁFICAS Y/O TABLAS FUERON GENERADOS DE LA INFORMACIÓN ENVIADA POR EL ORGANISMO JUDICIAL -CIDEJ-

- Gráfica No. 26 Casos por Departamento
- Gráfica No. 27 Casos Ligados a Proceso, por Mes
- Gráfica No. 28 Casos Ligados a Proceso, por Tipo de Delito
- Gráfica No. 29 Casos resueltos, por Mes
- Gráfica No. 30 Casos resueltos durante el 2022
- Gráfica No. 31 Casos Resueltos, por Departamento
- Gráfica No. 32 Sentencias Absolutorias durante el 2022
- Gráfica No. 33 Sentencias Condenatorias durante el 2022

LOS SIGUIENTES DATOS, GRÁFICAS Y/O TABLAS FUERON GENERADOS DE LA INFORMACIÓN ENVIADA POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ANTINARCÓTICA (SGAIA) DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL, QUIEN COORDINA SUS FUNCIONES CON EL QUINTO VICEMINISTERIO DE GOBERNACIÓN

- Gráfica No. 34 Erradicación de Amapola
- Gráfica No. 35 Erradicación de Semillas de Amapola
- Gráfica No. 36 Erradicación de Matas de Marihuana
- Gráfica No. 37 Incautación de Marihuana Procesada
- Gráfica No. 38 Incautación de Semillas de Marihuana
- Gráfica No. 39 Incautación de Cocaína
- Gráfica No. 40 Erradicación de Arbustos de Coca
- Gráfica No. 41 Incautación de Crack
- Gráfica No. 42 Incautación de Precursores Químicos
- Tabla No. 3 Bienes Incautados

Procesado y Editado por:

Observatorio Nacional sobre Drogas / SECCATID

Director: Ing. Roberto Maldonado

Asesor Estadístico: Gabriel Pernillo

Digitadora: Elsa Sánchez

observatorio@seccatid.gob.gt

©2022

Aprobado por:

Secretaría Ejecutiva de la

Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas

SECCATID

2ª Calle 1-00 Zona 10

Guatemala, C.A. 01010

PBX: (502) 2504-6000

Más información en

<http://www.seccatid.gob.gt>